

Neonacjonalizm japoński w przestrzeni publicznej – użycie internetu

Renata Iwicka

Uniwersytet Jagielloński

ORCID: 0000-0001-6554-8841

Japanese Neonationalism in Public Space – the Use of the Internet

When Ishihara Shintarō, then the Governor of Tōkyō, said in an interview that the foreigners who practice judo look like beasts, no one was actually surprised. Nationalistic ideas, pervasive ever since the Meiji period (1868-1912) when the oligarchy of former feudal lords created the modern Japan until 1945, once again surfaced at the turn of the century. This time coincided with the quick spread of the internet, which facilitated more and more nationalistic ideas to be widespread and circulating in the society. Now everyone can vent their frustration online, shielded behind the perceived safety of the anonymity, and spewing the hatred and defamation of everything and everyone not Japanese. Apart from the everyday users, the internet is also used as a medium of communication by politicians, who express their ideas and stances through media such as Twitter or personal blogs. The article aims to introduce the means of internet use by the Japanese politicians – how they use it and what they express through it.

Renata Iwicka, dr; absolwentka Wydziału Orientalistyki, specjalność japonistyka i sinologia w dziedzinie literaturoznawstwa; doktor kulturoznawstwa; pobocznym efektem wykształcenia jest działalność translatorska – tłumaczenie literatury japońskiej okresu Taishō, zwłaszcza twórczości Akutagawy Ryūnosuke; interesuje się przede wszystkim szeroko pojętą demonologią, kulturą i historią Azji (zwłaszcza Japonii i Korei), mitologią i popkulturą.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Keywords: Internet, Japan, Korea, nationalism, neonationalism, politics, SNS

Zjawisko nacjonalizmu w Japonii XXI wieku nie jest niczym nowym, opiera się bowiem na długotrwałych przekonaniach zarówno natury politycznej jak i religijnej, izolacji geograficznej, sytuacji społecznej i ekonomicznej, poczuciu etnicznej i kulturowej odrębności oraz wyższości nad narodami Azji, a także, uświadomianym bądź nie, poczuciu niższości wobec dawnych mocarstw. Neonacjonalizm współczesny, czyli zjawisko nabierające rozpędu od końca lat osiemdziesiątych XX wieku w Japonii, został niejako aktywowany przez kilka innych dodatkowych czynników politycznych, ekonomicznych i społecznych. Dodatkowym elementem ułatwiającym penetrację tkanki społecznej przez idee nacjonalistyczne jest rozwój internetu, który umożliwia kontakt pomiędzy politykami a społeczeństwem, a także wymianę myśli pomiędzy użytkownikami rozmaitych forów internetowych i SNS (*social networking services*). Z tego też względu, pomimo nawiązań ideologicznych do nacjonalizmu imperialnego sprzed 1945 roku, nacjonalizm japoński XXI wieku jest zdecydowanie nowym fenomenem.

Celem autorki artykułu jest próba naszkicowania sposobu oddziaływania haseł neonacjonalistycznych oraz ich specyfiki w internecie. Spróbuję odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób zjawisko to manifestuje się w sferze publicznej i w środkach masowego przekazu, oraz w jaki sposób politycy używają mediów społecznościowych w celu propagowania swoich nacjonalistycznych czy ksenofobicznych przekonań, a także wobec kogo kierowana jest mowa nienawiści (*hate speech*). Z uwagi na ogromny materiał źródłowy, przykłady zostaną przedstawione w sposób wybiórczy. Artykuł składa się z trzech części – w pierwszej zostaną wprowadzone narzędzia badawcze, przede wszystkim definicja nacjonalizmu przyjęta w ciągu dalszych rozważań, a także pozostałych kluczowych pojęć. W części drugiej omówiona zostanie specyfika neonacjonalizmu japońskiego z uwzględnieniem sposobu jego manifestacji w życiu publicznym i politycznym, przede wszystkim poprzez użycie internetu. Część trzecia poświęcona zostanie bliższej charakterystyce dwóch

platform internetowych, które służą jako pole propagowania idei nacjonalistycznych, czyli personalnym blogom działaczy ultra-prawicowych w Japonii oraz stronie *2chan*¹.

Kulturowe i teoretyczne podstawy refleksji nad neonacjonalizmem japońskim

Namysł nad nacjonalizmem europejskim rozpoczął się w wieku XIX i obejmował zagadnienia związane z formowaniem się narodów i nacjonalizmów świata zachodniego (Lawrence 2007). Sentymenty nacjonalistyczne krajów nieeuropejskich nie stanowiły przedmiotu zainteresowania naukowców, a wydarzenia II wojny światowej i nazizm w III Rzeszy zaprzętnęły dociekania badaczy całkowicie, z niewielkimi wyjątkami poczynionymi dla Japonii². W tym ostatnim kraju, w okresie powojennym, nastroje nacjonalistyczne skutecznie tłumili intensywny wzrost gospodarczy i dominacja Japonii na rynkach azjatyckich oraz światowych niemal do końca lat osiemdziesiątych. Kryzys ekonomiczny, tzw. pęknięcie „bańki mydlanej”, oraz rozkład wartości i rodziny sprawiły, że zaczęli dochodzić do głosu ci, którzy w obrazie Japonii sprzed 1945 roku widzieli swój ideał, oraz tacy, którzy winą za sytuację zaczęli obarczać obcych, wszystko jedno kim byli (Koreańczycy, *zainichi*, Chińczycy, liberałowie, kobiety, etc.). Dokładnie o tym wspomina Anthony D. Smith, mówiąc, że właśnie w sytuacjach kryzysowych, sporów terytorialnych, czy zagrożenia zewnętrznego zaczyna manifestować się nacjonalizm (Smith 2010: 27), a obecna sytuacja w Japonii spełnia wszystkie te warunki. Japonia prowadzi spór terytorialny z Koreą Południową o niewielkie wyspy Liaoncourt (po koreańsku nazywają się Dokdo, Japończycy zwą je Takeshima), z Chinami i Tajwanem przedmiotem niezgody są wyspy Diaoyu (po japońsku Senkaku), a z Rosją – o część Wysp Kurylskich. Najwięcej jednak niesnasek występuje w stosunkach z Koreą Południową – wyspy Dokdo należą prawnie do Korei, Japonia natomiast domaga się ich zwrotu powołując się na okupację tego kraju (1910-1945), kiedy to cały półwysep i wyspy dookoła należały do Imperium Japońskiego. Od kilku lat gospodarka japońska przechodzi kryzys (zdarzają się drgnięcia w górę indeksu gospodarczego), dodatkowo w kryzysie znalazło się samo społeczeństwo – przybywa osób starszych i rodzi się coraz mniej dzieci, kraj powoli pogrąża się w marazmie i *hikikomori* (Zielenziger 2006: 13).

¹ Wszystkie tłumaczenia z języka japońskiego, o ile nie podano inaczej, będą pochodzić od Autorki – R.I.

² Mam tu na myśli książkę Ruth Benedict, *Chryzantema i miecz*, napisaną podczas wojny specjalnie w celu zrozumienia mentalności wrogiego kraju. W Polsce wydawana kilkakrotnie, ostatnio jako: Benedict R., 2016 *Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej*, przekł. E. Klekot, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Jako zagrożenie zewnętrzne traktowana jest bez wątpienia Korea Północna, ale również, choć w mniejszym stopniu – Chiny oraz Korea Południowa. Dominacja Japonii w rejonie się skończyła, co z pewnością nie jest akceptowane z łatwością – Chiny nie są tą samą gospodarką co w latach osiemdziesiątych, Korea Południowa wyszła z reżimu wojskowego i uległa demokratyzacji, intensywnie rozwijają się inne kraje regionu. Japonia straciła zatem swoją pozycję lokalnego hegemonu (również w kwestii kultury popularnej) i musi uczestniczyć w wyścigu ekonomicznym, by nie zostać w tyle. Ta nowa rzeczywistość dla niektórych głosów nacjonalistycznych jest świadectwem zmian na gorsze, co sprawia, że skłaniają się ku marzeniom o silnym kraju, który będzie narzucał swoją wolę innym krajom, nie musząc przy tym ulegać presji ekonomicznej i – zwłaszcza – kulturowej.

Neonacjonalizm japoński jest oparty w dużej mierze na postrzeganej homogeniczności etnicznej, stanowiącej swego rodzaju mit kształtujący tożsamość (Narzary 2004: 311-312), której zagrażają obce domieszki destabilizujące i zaburzające funkcjonowanie społeczeństwa. Boyd C. Shafer określa nacjonalizm jako „takie odczucie jednoczące grupę ludzi, którzy posiadają prawdziwe lub wyobrażone wspólne doświadczenie historyczne oraz wspólną aspirację by żyć razem jako odrębna grupa w przyszłości” (Shafer 1955: 10). Wpisuje się to też w definicję narodu jako „wspólnoty wyobrażonej” zaproponowanej przez Benedicta Andersona (Anderson 1997). Nacjonalizm japoński postrzega Japończyków jako wywodzących się od wspólnych, mitycznych przodków o boskiej proveniencji, a dodatkowo, przypomina, że państwo założone przez cesarza Jimmu rozciągało się na ziemi stworzonej przez bogów w akcie cudownej kreacji. Element wspólnego, odrębnego od reszty Azjatów, pochodzenia, a co za tym idzie czystości krwi, jest bardzo mocnym elementem dyskursu nacjonalistycznego. I wreszcie, nacjonalizm może być uznany za „zjawisko kulturowe z konsekwencjami politycznymi” (Garvin 1990: 21), jak chociażby nieustanne napięcia dyplomatyczne związane z odwiedzinami japońskich premierów w świątyni Yasukuni³ oraz wypowiedziami polityków takich jak Ishihara Shintarō, czy Abe Shinzō.

³ Świątynia *shintōistyczna* znajdująca się w Tokio i ufundowana przez rząd w XIX wieku w celu upamiętnienia wszystkich tych, którzy zginęli za ojczyznę – zarówno walczących aktywnie żołnierzy jak i ludności cywilnej. Jednym z pierwszych premierów, który odwiedził przybytek był Nakasone Yasuhiro i jedna z wizyt miała miejsce nieprzypadkowo, bowiem 15 sierpnia 1985 roku, czyli dokładnie czterdzieści lat po ogłoszeniu przez Japonię kapitulacji (Mullins 2010: 90-91) W świątyni Yasukuni upamiętnionych jest również siedmiu straconych w wyniku werdyktu Międzynarodowego Trybunału do Spraw Zbrodni Wojennych na Dalekim Wschodzie zbrodniarzy wojennych, w tym gen. Tōjō Hideki. Są oni przez część ugrupowań prawicowych nazywani „Męczennikami Shōwa” (Shōwa to nazwa epoki: 1926-1989).

Neonacjonalizm japoński w życiu publicznym

Japoński badacz Takeuchi Mito stwierdził wprost, że „Japończycy mają nacjonalistyczne spojrzenie na swój kraj zarówno pod względem psychologicznym jak i socjokulturowym. Jednakże ogół społeczeństwa nie jest świadomy tego, że jego praktyki i przekonania są *de facto* nacjonalistyczne w oczach obcych” (Takeuchi 2006: 4). Jednym z takich objawów mogą być rozmaite tabliczki z wersjami napisu: „tylko dla Japończyków”, które można spotkać w całej Japonii. Oznaczenia takie są zdejmowane po interwencjach obcokrajowców u osób zarządzających danym obiektem (sauny, zajazdy, restauracje, kluby), ale pojawiają się w innych miejscach.

Fig. 1 Tabliczka z zakazem wstępu w Koshigaya (pref. Saitama) autor: Debito Arudou

Powyższe zdjęcie przedstawia tabliczkę przy wejściu do klubu nocnego „Eden” w mieście Koshigaya i jest jednym z wielu zamieszczonym na specjalnej stronie założonej przez Debito Arudou⁴, naturalizowanego Japończyka mieszkającego na Hokkaidō, który walczy z dyskryminacją obcokrajowców. Tekst głosi: „Kategoryczny zakaz wstępu dla wszystkich Chińczyków, osób naturalizowanych, chińskich sierot wojennych i ludzi o mieszanej krwi z chińską. Tylko czystokrwieści japońscy mężczyźni mogą wejść”. Napis jest wykluczający w stopniu niewyobrażalnym dla przeciętnego mieszkańca Zachodu, nie tylko bowiem obcokrajowcy pochodzenia chińskiego

⁴ Wykorzystanie tego zdjęcia jest możliwe dzięki zgodzie uzyskanej drogą mailową (27.05.2018) bezpośrednio od Debito Arudou. Jest on właścicielem wszystkich praw autorskich do fotografii i umożliwił publikację strony, na której można to i inne zdjęcia znaleźć: <http://www.debito.org/ro-guesgallery.html>.

i naturalizowani obywatele zostali wykluczeni z możliwości wejścia do klubu, lecz także japońskie kobiety. Bardzo często usprawiedliwieniem właścicieli jest nieznanostwo języka japońskiego wśród gości, nieznanostwo innych języków przez obsługę, a także stereotypy o przestępczej naturze i złych manierach obcokrajowców⁵. Michael Billig pisał o „banalnym nacjonalizmie”, który jest niemalże wdrukowany w tkankę społeczną i tak zjednoczony z życiem i polityką ludzi, że przestaje być widoczny (Billig 1995). Taka niechęć do rozmowy z obcokrajowcem, unikanie wszelkich sytuacji kiedy kontakt może mieć miejsce, wymawianie się od obsłużenia nieznanostwem języka jest niewątpliwie takim rodzajem nacjonalizmu – ludzie wolą zamknąć się w swojej sferze kulturowej i nie narażać się na wstyd oraz utratę dobrego zdania o sobie. Z tego też względu tabliczki informujące o niewpuszczaniu obcokrajowców podkreślają ekskluzywizm etniczny Japończyków i poczucie wyjątkowości, choćby nawet nie było ono do końca świadome.

Inną z form obecności neonacjonalizmu japońskiego w przestrzeni publicznej są przede wszystkim działania związane z aktywnością grup ultrapravicowych (*uyoku dantai*). Organizują oni marsze, wiece, manifestacje czy przejazdy specjalnymi samochodami propagandowymi (*gaisensha*), na których wypisane są hasła nacjonalistyczne, przywieszane flagi (często jest to flaga typu *kyokujitsuki*, czyli z wychodzącymi czerwonymi promieniami, stanowiąca symbol imperializmu i wojny, posiadająca historyczny i emocjonalny status podobny do nazistowskiej swastyki) czy też głoszących hasła poprzez zamontowane głośniki⁶. Bardzo często przejazdy i manifestacje odbywają się w dniach stanowiących święto narodowe (jak 11 lutego, kiedy obchodzi się rocznicę założenia państwa japońskiego w 660 r. p.n.e. przez cesarza Jimmu, boskiego potomka bogini Amaterasu⁷) lub inną ważną rocznicę, zwłaszcza jeśli upamiętnia ona szeroko pojętą „krzywdę Japonii”. Takim przykładem jest właśnie dzień 15 sierpnia – w 1945 roku Japonia tego dnia ogłosiła kapitulację. Nacjonalizm nawiązuje do wydarzeń z przeszłości i podkreśla założenie o wspólnym pochodzeniu i kulturze (Eriksen 2013). Mogą to być wydarzenia stosunkowo niedawne (jak klęska Japonii w 1945 roku), jak również pochodzące z bardziej oddalonej przeszłości, ocierającej się o warstwę mitologiczną (założenie Japonii w 660 r. p.n.e. nie jest możliwe

⁵ Za: *Downside of Being Foreign: Discrimination's blatant signs, not roots, easy target*, oryginalnie opublikowany na łamach Asahi Shinbun, obecnie artykuł wraz z uwagami jest dostępny jedynie na stronie Debito Arudou: <http://www.debito.org/japantimes032504.html>, (dostęp: 30.05.2023).

⁶ Jako ciekawostkę można podać, że w Japonii można kupić mini model takiego samochodu. Za: <https://www10.atwiki.jp/atamiwg/pages/20.html>, (dostęp: 29.06.2022).

⁷ Russell Kirkland w bardzo interesujący sposób podważa wielowiekowy mit o „odwieczności” kultu Amaterasu, twierdząc, że jej kult został wymyślony aby uzasadnić objęcie władzy przez jeden ród (Kirkland 1997: 109–152). Wskazuje on na brak wyraźnego kultu bóstwa solarnego na terenie dawnej Japonii, a jednocześnie obecność motywów solarnych i samego kultu w sąsiedniej Korei.

choćby w najmniejszym naukowym stopniu)⁸. Wydarzenia historyczne z przeszłości konsolidują naród, zwłaszcza w obliczu wspólnego wroga, a Japonia jako kraj wyspiarski, po pokonaniu lub wchłonięciu grup etnicznych wrogich centralnej, dominującej grupie Yamato, za naturalnych wrogów obrała sobie sąsiadów oddzielonych wodą – kraje Półwyspu Koreańskiego, Chiny, Rosję, dla niektórych do wrogów również zaliczają się Stany Zjednoczone. Oprócz wrogów zewnętrznych istnieją także wrogowie wewnętrzni, do nich zalicza się przede wszystkim *zainichi*. Dosłownie nazwa ta oznacza „przebywającego w Japonii” i określa ona rezydenta stałego bez obywatelstwa japońskiego i reprezentującego inną grupę etniczną, głównie są to Koreańczycy i Chińczycy (Taka & Amemiya 2013: 67). *Zainichi* są prześladowani werbalnie, a także fizycznie (zdarzają się powybijane szyby w oknach sklepów prowadzonych przez nich w dzielnicach koreańskich), ugrupowania prawicowe organizują demonstracje, przejazdy samochodów, czy wiece w trakcie których padają czasem bardzo mocne hasła: „Zabiję wszystkich Koreańczyków!”⁹, „Jeśli będą się dalej tak zachowywać to my im urządzimy Rzeź Tsuruhashi jak Rzeź Nankinu!”¹⁰, „Wyczyścić Shin Okubo i zmienić teren w komory gazowe! Koreańczycy do komór gazowych!” (LAZAK 2014: 11–29)¹¹, „Urządzmy koreańskim *zainichi* holocaust!” (ARIC 2023). Higuchi Naoto stawia sprawę źródeł niechęci do Koreańczyków bardzo prosto, twierdząc, że „ksenofobiczne nastroje japońskiej prawicy nie są wywoływane przez samych Koreańczyków, ale biorą swój początek z nienawiści do sąsiednich krajów [*The xenophobic sentiments of Japan's far right movements are not generated by Korean migrants themselves, but have originated from a hatred for neighboring countries*]” (Naoto 2014: 172).

Samochód *gaisensha*, jaki widać na zdjęciu powyżej, ozdobiony jest flagami: zarówno współczesną *hinomaru*, jak i imperialną *kyokujitsuki*. Stowarzyszenie z kolei swoją nazwą nawiązuje do panazjatyckiej idei „Strefy Wspólnego Dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej”, czyli bloku państw azjatyckich, wyzwolonych spod kolonializmu Europejczyków i tworzących strefę wspólnych interesów pod przywództwem Japonii jako narodu najbardziej

⁸ Więcej o motywach mitologicznych w japońskim nacjonalizmie współczesnym pisałam w: *Japanese Myths in Modern Nationalism* (Iwicka 2015: 23-34).

⁹ Ten i następny slogan został wypowiedziany przez nastolatkę identyfikującą się z Zaitokukai, czyli Organizacją Sprzeciwu Wobec Specjalnych Przywilejów *Zainichi*. Nagranie było dostępne na YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=GoTBRpcaZS0>. W latach następnych film został usunięty z serwisu YouTube, a wyjaśnienie brzmi: „Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube dotyczących szczenia nienawiści. Dowiedz się więcej o zwalczaniu mowy nienawiści w Twoim kraju”.

¹⁰ Tsuruhashi jest dzielnicą koreańską w Osace.

¹¹ Jest to raport ogłoszony podczas 85th Session of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination Geneva, 11-29 sierpnia 2014.

Fig. 2. Samochód gaisensha przed bramą prowadzącą do świątyni Yasukuni 15.08.2006, autor zdjęcia: Perke CC BY 2.0.¹²

do tego predestynowanego (idea „czystej rasy japońskiej”). Poprzez użycie haseł takich jak „Azja dla Azjatów”, próbowano przemycić uzasadnienie dla japońskiej kolonizacji (Miyuki 2008: 17).

Skoro już poruszono wątki nawiązań do nazistowskich działań w Europie oraz wieców i samochodów propagandowych, na koniec tych rozważań warto przywołać jedną postać, obecną bardziej w strefie publicznej niż tylko wirtualnej. Yamada Kazunari, neo-nazistowski działacz, założyciel i przywódca NSJAP (Nationalsozialistische Japanische Arbeitpartei), w materiale promocyjnym, zamieszczonym w serwisie YouTube¹³ mówi z pogardą o tych, którzy kryją się za monitorami – w przeciwieństwie do nich, on i jego organizacja nie umawiają się przez internet dzień wcześniej na demonstrację, ale planują wszystko głębiej i bardziej perspektywicznie, ale też jest to powodem, dla którego nie są zbyt liczni.

I faktycznie, Yamada i jego zwolennicy częściej występują na wiecach i manifestacjach niż w internecie – oficjalna strona NSJAP nie była uaktualniana od 2012 roku¹⁴, choć połączony ze stroną blog¹⁵ jest już bardzo

¹² Zdjęcie wykorzystane na prawach licencji CC BY 2.0, wykonane przez użytkownika Perke, który zezwolił na użycie zgodnie z licencją wolnego dostępu. Adres strony zdjęcia: <https://www.flickr.com/photos/perke/215882907/in/photostream/>, [dostęp: 29.05.2018].

¹³ Video można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=k_pP_sc09FY. Posiada angielskie napisy. Pochodzi z kanału VICE Japan.

¹⁴ Online: <http://nsjap.com/jp/>. Posiada wersję anglojęzyczną i niemieckojęzyczną.

¹⁵ Online: <http://nsjap.blog.jp/>

aktualny. Profil na Twitterze (@imperialwizard7) był usuwany kilkanaście razy i obecnie jest zawieszony¹⁶. Flaga, którą posługuje się NSJAP jest stylizowana na swastykę nazistowską, Yamada gloryfikuje Hitlera (czytając komiksową wersję *Mein Kampf*), Mussoliniego oraz doktora Mengele, zaprzecza istnieniu Holokaustu oraz rzezi Nankinu. Komentarze pisane przez japońskich użytkowników w większości odcinały się od idei przedstawionych przez Yamadę, choć pojawiały się też i takie (pisownia oryginalna): „my japończycy nie potrzebujemy chińskich ani koreańskich imigrantów!! Nie musimy się dogadywać nienawidzimy chińczyków i koreańczyków, koreańczycy i chińczycy nienawidzą Japończyków i to wszystko nie musimy się przyjaźnić nie trzeba żadnych rozmów ani porozumień [we japanese do not need chinese and korean immigrants!! we do not need to get along together we hate chinese and korean, korean and chinese hate japanese that`s all we do not need to be friend we do not need any discussion and communication]” (Użytkownik linwoodjapan 2022). Świadczyć to może o polaryzacji społeczeństwa japońskiego – większość deklaruje się jako pacyfści, ale istnieje też część, która choć w mniejszości, próbuje zaistnieć w szerszym kontekście.

Neto uyo – zjawisko internetowego neonacjonalizmu

Samo wyrażenie *neto uyo*¹⁷ składa się z dwóch części: *neto* określającego internet (*intānetto*) oraz nachylenie prawicowe (*uyoku*) i w ostatnich latach jest zjawiskiem coraz częściej obecnym zarówno w świadomości badaczy, jak i samych Japończyków. Jeszcze do niedawna internetowe chatroomy, gdzie użytkownicy mogli uzewnętrznić swoją frustrację, nie stanowiły przedmiotu badań i refleksji nad rozwojem i specyfiką neonacjonalizmu japońskiego. W ostatnich latach jednak, wraz ze wzrostem popularności SNS, komunikatorów, platform blogowych itp., na których swoje opinie wyrażają nie tylko zwykli obywatele, ale także politycy, rośnie świadomość bardzo intensywnej propagandy nacjonalistycznej w internecie (Sakamoto 2011). Internet może być wykorzystywany na rozmaite sposoby mniej i bardziej pozytywne (Janc 2017). Optymistyczne głosy profetycznie zapowiadały koniec nacjonalizmu wraz z rozwojem internetu, który miał zjednoczyć wszystkich ludzi i zhomogenizować kulturę, ale okazało się, że stało się dokładnie odwrotnie (Eriksen 2013: 160). Więcej, niektóre kraje otwarcie używają internetu w celach wyrażnie nacjonalistycznych (Goldsmith i in. 2006).

Jak podaje Furuya Tsunehira, typowy przedstawiciel ruchów prawicowych ma około 40 lat i przeważającą ich większość (75%) stanowią mężczyźni, a ich

¹⁶ Stan na 12.09.2023.

¹⁷ Czasem zapisywane jako *netto uyo*.

liczba może sięgać 2,5 mln ludzi (Tsunehira 2016). Początków cyber-nacjonalizmu upatruje on zarówno w zorganizowanych wspólnie z Koreą Południową Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 2002 roku, jak i w zwiększonej obecności koreańskich produkcji w japońskiej telewizji. Zwraca też uwagę na jeden bardzo istotny element sprzyjający rozwojowi tendencji nacjonalistycznych i antykoreańskich nastrojów – mianowicie bardzo niski poziom nauczania historii. Pisze:

W japońskim systemie egzaminów wstępnych, uczniowie nieposiadający nawet podstawowej wiedzy na temat współczesnej japońskiej historii mogą się dostać na (a tym samym ukończyć) renomowany czteroletni uniwersytet. W rezultacie, szanse i zachęty do rozwijania wiedzy historycznej na temat współczesnej Japonii są znikome [...]. Niedostateczne nauczanie historii w szkołach tworzy luki, które ułatwiają zakorzenienie i rozwój antykoreańskich i ultranacjonalistycznych mitów, karmionych następnie frazesami rozprzestrzensionymi w internecie. To właśnie podstawa alternatywnej rzeczywistości, do której internetowi prawiłowcy ostatecznie „przebudzają się” jak Neo w Matrixie (Tsunehira 2016)¹⁸.

Z uwagi na wymienione kwestie, najbardziej burzliwymi problemami poruszonymi przez nacjonalistów w mediach społecznościowych są: kwestia wojny, *comfort women*, rzeź Nankinu. Rzecz jasna wszyscy, którzy wypowiadają się na podobne tematy chociażby na *2chan*, posiadają, we własnym mniemaniu, wiedzę dużo bardziej dogłębną niż historycy, a ci, którzy próbują podawać racjonalne dowody historyczne, są atakowani jako zdrajcy, szpiedzy Korei Północnej bądź ukryci *zainichi*.

2chan (Futaba channeru)

Strona *Futaba*¹⁹ (popularnie zwana *2chan*) jest portalem społecznościowym podzielonym na mniejsze, tematyczne sekcje jak np. „samochody”, „koty”, „filmy”, „newsy” czy „politykę”. Jedną z 95 kategorii²⁰ stanowiła też „ekonomia koreańska”, co już od razu może sugerować szczególną fiksję użytkowników

¹⁸ Przekład własny za: „Under Japan’s entrance examination system, students lacking even an elementary knowledge of modern Japanese history can gain admission to (and hence graduate from) a reputable four-year university. As a result, there is little opportunity or incentive to foster historical literacy regarding modern Japan [...]. The inadequate teaching of history in the schools leaves gaping holes where anti-Korean and ultranationalist myths can later take root and grow, nourished by the cant that flows in such abundance over the Internet. This is the basis for the alternative reality to which the Internet right-wingers eventually »awaken«, much like Neo in *The Matrix*”.

¹⁹ *Futaba channeru*: <https://antiracism-info.com/>, dostęp: 17.05.2021.

²⁰ Stan na 17.05.2018.

na temat tego konkretnego regionu²¹. Wpisy użytkowników nie są moderowane, nie ma obowiązku rejestracji, podawania chociażby pseudonimu, a jedynym śladem, jaki pozostawiają, jest niepełny adres IP. Kiedy liczba wpisów w jednym wątku osiągnie tysiąc, cała dyskusja trafia do archiwum i rozpoczyna się następny wątek, z reguły pozbawiony nazwy.

Z uwagi na fakt, że wpisy są niemoderowane, dyskusja bardzo szybko może przerodzić się w niepoahamowaną wymianę obelg. Często używanymi słowami są *Shinajin* – jest to pejoratywne określenie na mieszkańca Chin (zamiast zwyczajnego słowa *Chūgokujin*); *Shina* było używane w okresie Imperium Japońskiego w celu degradacji i poniżenia. Obecnie oprócz użytkowników *2chan* słowo to jest używane przez polityków i działaczy nacjonalistycznych. Czasem do niektórych słów dodaje się końcówkę – *nida*, która ma symbolizować końcówkę czasownika koreańskiego (w czym celuje zwłaszcza działacz Sakurai Makoto) i ma to na celu wyśmianie zarówno języka, jak i samych Koreańczyków oraz zgłaszanych przez nich protestów. Co więcej, użytkownicy *2chan* z czasem zapętłają się w wir paranoi coraz bardziej, wystarczy więc drobiazg, by zaczęli podejrzewać, że rozmówcy są tak naprawdę *zainichi*, którzy udają Japończyków, jak w odpowiedzi na powyższym screenie: „no dobra, powiem to, ale twoi rodzice sami są *zainichi*!” Cechą charakterystyczną użytkowników platformy *2chan* jest ich całkowite odseparowanie od świata zewnętrznego – nie organizują marszów, nie spotykają się, nie przenoszą swoich demonstracji w świat rzeczywisty (Sakamoto 2011). Nie jest to zatem w żadnym stopniu cyber-aktywizm, ponieważ ze swoimi hasłami, niechęcią, ksenofobią i nacjonalizmem pozostają w przestrzeni wirtualnej.

Wpisy i postawa polityków

Politycy japońscy używają do komunikacji z szeroko pojętym elektoratem kilku platform: są to zarówno blogi (najczęściej na Livedoor, Amebie, Hatenie czy serwisie Naver) czy też SNS, jak np. Twitter czy Facebook oraz platformy video (NikoNiko, YouTube). Niektórzy, jak Suzuki Nobuyuki, udzielają się także poprzez wszystkie serwisy, m.in. YouTube, Twitter, Facebook, platformy blogowe (Ameba)²². Ishihara Shintarō, prawicowy polityk i długoletni gubernator Tokio jest jednocześnie bardzo aktywnym pisarzem, publikuje książki²³, a od czasu do czasu także wpisy na swojej stronie lub Twitterze i udziela wywiadów. Kolejnym z polityków, którzy wpisują się w trend rewizjonizmu

²¹ W 2023 r. podgrupa „ekonomia koreańska” zniknęła. Stan na 12.09.2023. Jest szansa, że powróci.

²² Oficjalna strona Suzukiego Nobuyukiego: <https://ameblo.jp/ishinsya/>, (dostęp: 18.05.2023).

²³ Oficjalna strona Ishihary Shintarō: <http://www.sensenfukoku.net/>, (dostęp: 29.05.2023).

oraz myśli nacjonalistycznej jest Hashimoto Tōru, którego styl wypowiedzi został przez Kawakamiego Tatsuyę przyrównany do stylu wypowiedzi Adolfa Hitlera (Shreiber 2023; Johnston 2023). I wreszcie ostatnim jest były premier Japonii, Abe Shinzō, który może być traktowany jako modelowy przykład agresywnego polityka o bardzo nacjonalistycznych poglądach.

Ishihara Shintarō zasłynął z tak ogromnej ilości kontrowersyjnych wypowiedzi, że na potrzeby artykułu zostały wybrane tylko nieliczne, ilustrujące jego poglądy zwłaszcza w kwestii rewizjonizmu dotyczącego II wojny światowej oraz obcokrajowców. W 2006 stwierdził z zalem, że tokijska dzielnica Roppongi straciła swój charakter ponieważ „ma teraz niemalże zagraniczny charakter. Afrykańczycy – i nie mam na myśli Afro-Amerykanów – którzy nie mówią po angielsku wyrabiają nikt nie wie co. To prowadzi do nowych przestępstw jak kradzieże samochodów. Powinniśmy wpuszczać tylko ludzi, którzy są inteligentni [*Roppongi is now virtually a foreign neighborhood. Africans — I don't mean African-Americans — who don't speak English are there doing who knows what. This is leading to new forms of crime such as car theft. We should be letting in people who are intelligent*]” (Cybriwsky 2011: 140). Ishihara znajduje się w grupie tych polityków, którzy nie uznają rzezi Nankinu, która miała miejsce w 1937 roku. Stwierdził, że to „ludzie mówią, że Japończycy dokonali holokaustu, ale to nieprawda. To historyjka wymyślona przez Chińczyków by zbrukać obraz Japonii, nic tylko kłamstwo [*People say that the Japanese made a holocaust, but that is not true. It is a story made up by the Chinese. It has tarnished the image of Japan, but it is a lie*]” (Nytimes.com 2023). Jest to opinia powtarzana zarówno przez polityków, jak i działaczy oraz użytkowników mediów społecznościowych deklarujących nachylenie prawicowe. W 2007 r. światło dzienne ujrzał film nacjonalistycznego reżysera, Mizushimy Satoru pt. *Prawda o Nankinie*²⁴, o którym w samych superlatywach wypowiadał się Ishihara. Mizushima, który jest również dyrektorem nacjonalistycznego kanału telewizji Sakura, zbrodniarzy wojennych straconych zgodnie z werdyktem Trybunału nazywa „siedmioma męczennikami”: „przypominają Jezusa Chrystusa, który został przybity do krzyża za grzechy świata. Oni umarli niosąc na stryczek wszystkie dobre i złe części Japonii [*They resemble Jesus Christ who was nailed to the cross in order to bear the sins of the world. They died bearing all of old Japan's good and bad parts and headed for the gallows*]” (Stuff.co.nz, 2009), a wydarzenia związane z Nankinem są, według niego, tak naprawdę chińską propagandą. Dokładnie w tym samym tonie wypowiada się zarówno Ishihara, jak i inni nacjonalistyczni politycy. Jednak wiarygodność Ishihary najlepiej podsumowuje jego wypowiedź, w której wskazał, że prezydent Obama nakazał Chińczykom go zabić i upozorować wypadek (Ryall 2017).

²⁴ Oficjalna strona filmu: <http://www.ch-sakura.jp/nankin.html>.

Hashimoto Tōru wypowiadał się przede wszystkim w kwestii *comfort women*, uważając, że nie ma żadnych dowodów, że były do wszystkiego zmuszane i porywane. Nie neguje, że takie kobiety istniały, dodaje jednak, że były konieczne, aby żołnierze mogli się zrelaksować i odpocząć (Tabuchi 2013). Jednocześnie też poparł premiera Abe, który wypowiedział się na temat definicji akademickiej czy też braku tejże, zarówno napaści wojennej, jak i zbrodniarza wojennego. Sam premier Abe Shinzō, członek wpływowej *Nippon Kaigi* (Japońska Konferencja) wielokrotnie dawał wyraz swoim rewizjonistycznym poglądom dotyczących II Wojny Światowej oraz głoszonej potrzebie zmiany konstytucji, zwłaszcza Artykułu 9, w którym Japonia deklaruje się jako kraj wyrzekający się wojny. Podobnie jak Hashimoto, Abe również nie uznaje przymusu stosowanego wobec kobiet, twierdząc, że „do żadnych porwań niewolnic seksualnych nie dochodziło, a kobiety były prostytutkami” (Webarchive 2023) w odpowiedzi na raport przedstawiony przez The Women’s International War Crimes Tribunal on Japan’s Military Sexual Slavery (Lévy 2014) oraz (Chinkin 2001).

Suzuki Nobuyuki swoim głównym hasłem wyborczym uczynił niechęć do Koreańczyków (a w mniejszym stopniu też Chińczyków) oraz *zainichi*. Jest on bardzo aktywny w ramach wpisów na swoim blogu czy Twitterze, a także rozmaitych agitacji i wystąpień publicznych, które są nagrywane, a materiał później umieszczany w serwisie YouTube. Jest członkiem partii *Shinpū*, której nazwa jawnie nawiązuje do imperialnych tradycji Japonii. *Shinpū* oznacza „nowy wiatr” (新風) i brzmi homofonicznie do nazwy zapisanej innym pierwszym znakiem (神風) – znakiem na bóstwo, a które też można przeczytać jako *kamikaze*. Nawiązanie jest zatem oczywiste – tak jak „boski wiatr” jakoby uratował Japonię przed inwazją Mongołów w XIII wieku, tak podczas II wojny światowej miał uratować kraj przed Aliantami. Piloci *kamikaze* stanowią zatem ideał poświęcenia dla cesarza i tym samym najczystszy wymiar „japońskości”. Powyższy plakat zawiera kilka interesujących haseł. Jako pierwszy, na samej górze jest slogan: „Chronić Japonię przed Chińczykami i Koreańczykami!”, co oczywiście wpisuje się doskonale w ksenofobiczną i nacjonalistyczną narrację Suzukiego. Kolejnym hasłem, bardzo istotnym, jest niewielki napis nad nazwiskiem, który mówi, że „zakazano mu wstępu do Korei”. Zakaz taki faktycznie Suzukiego obowiązuje po tym jak do pomnika poświęconego pamięci tzw. *comfort women* (de facto niewolnic seksualnych²⁵) przywiązał palik z napisem „Takeshima to terytorium japońskie” (Hani.co.kr 2012 & Khan.co.kr 2013).

²⁵ Jest to problem zbyt obszerny jak na niniejszą pracę. *Comfort women* były przeważnie Koreankami, Chinkami i w pewnym stopniu mieszkankami terytoriów podbitych przez Japonię w trakcie II wojny światowej. Były wykorzystywane jako wojskowe prostytutki i pozbawione jakichkolwiek praw. Więcej o problemie *comfort women* Masakazu & Kyoko 2018 oraz Ishizawa-Grbić 2000.

Równą niechęcią do Koreańczyków i *zainichi* charakteryzują się wpisy Sakurai Makoto, który wprawdzie nie należy do czołówki polityków, jest jednak założycielem wspomnianej wcześniej organizacji Zaitokukai. W 2008 r., niedługo po powołaniu Zaitokukai do życia, napisał: „Korea jest takim nietypowym krajem, że im więcej o nim wiesz, tym bardziej go nienawidzisz [韓国という国は、知れば知るほど嫌いになる希有の国]” (WebArchive.org 2008: par. 7).

Skrótowy z konieczności przegląd wypowiedzi polityków japońskich może być oczywiście niewystarczający. Artykuł ma jednak charakter prope-deutyczny, z tego też względu tematyka dotycząca konkretnych polityków i wątków poruszanych przez nich w swoich wypowiedziach wymaga oddzielnego, pogłębionego studium. Z zamieszczonych wypowiedzi można jednak wydobyć kilka prawideł rządzących dyskursem nacjonalistycznym w mediach internetowych i wypowiedziach publicznych, jak chociażby wspólna wszystkim nacjonalistom niechęć do obcokrajowców (zwłaszcza Koreańczyków i Chińczyków), *zainichi*, wierność imperialnej przeszłości i idei cesarza, rewizjonizm.

Podsumowanie

Cybernacjonalizm czy też neonacjonalizm japoński jest zjawiskiem zbyt złożonym, aby móc w krótkim artykule przedstawić pełną jego specyfikę. Został zatem przedstawiony jedynie sposób propagowania idei nacjonalistycznych w internecie oraz w przestrzeni publicznej, czyli media używane w tym celu, a także główne tematy, które są poruszane przez polityków i działaczy prawicowych. Naszkicowane obrazy, zarówno samochodów propagandowych jak i platform internetowych (zwłaszcza *2chan*), miały na celu zestawienie dwóch form ekspresji: czynnej w formie aktywnego działania (protest, wiec) oraz biernej, polegającej tylko i wyłącznie na wpisach internetowych. Przytoczone w przykładach sylwetki polityków, którzy jawnie głoszą hasła nacjonalistyczne miały uświadomić głębię penetracji tkanki społecznej i politycznej przez nacjonalizm. Temat nie jest w żadnym razie wyczerpany, więcej – jest to dopiero jeden aspekt zjawiska pokazujący ogrom pracy jaka stoi przed badaczami.

Źródła cytowań

- ANDERSON, BENEDICT, RIOCHARD O'GORMAN (1997), *Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu*, przekł. Stefan Amsterdamski, Kraków: Znak.
- BENEDICT, RUTH (2016), *Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej*, przekł. Ewa Klekot, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- BILLIG, MICHAEL (1995), *Banal Nationalism*, Londyn: Sage.
- CHINKIN, CHRISTINE MARY (2001), 'Women's International Tribunal on Japanese Military Sexual Slavery', w: *The American Journal of International Law*: 95 (2), s. 335-341.
- CYBRIWSKY, ROMAN ADRIAN (2011), *Roppongi Crossing: The Demise of a Tokyo Nightclub District and the Reshaping of a Global City*, Athens: University of Georgia Press.
- ERIKSEN, THOMAS HYLLAND (2013), *Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne*, przekł. Barbara Gutowska-Nowak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- GARVIN, TOM (1990), 'The Return of History: Collective Myths and Modern Nationalisms', w: *The Irish Review*: 9, s. 16-30
- GOLDSMITH, JACK, WU TIM (2006), *Who controls the Internet? Illusions of a borderless world*, Oxford: Oxford University Press.
- IWICKA, RENATA (2015), 'Japanese Myths in Modern Nationalism', w: *The Polish Journal of the Arts and Culture*: 15 (3), s. 23-34.
- JANC, KRZYSZTOF (2017), *Geografia internetu*, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- KIRKLAND, RUSSELL (1997), 'The Sun and the Throne: The Origins of the Royal Descent Myth in Ancient Japan', w: *Numen*: 44 (2), s. 109-152.
- LAWRENCE, PAUL (2007), *Nacjonalizm. Historia i teoria*, Warszawa: Książka i Wiedza.
- LAZAK (LAWYERS ASSOCIATION OF ZAINICHI KOREANS) (2014), 'Discrimination Against Koreans in Japan: Japan's Violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination', online: <https://lazak.jp/> [dostęp: 23.09.2023].
- LÉVY, CHRISTINE (2014), 'The Women's International War Crimes Tribunal, Tokyo 2000: a feminist response to revisionism?', w: *CLIO*: 39, s. 129-150.
- MASAKAZU, SHIRANA, KYOKO ANDO (2018), '»The Comfort Women were Prostitutes«: Repercussions of remarks by the Japanese Consul General in Atlanta', przekł. H.H. Kyung, *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*: 16 (4), online: <https://apjif.org/2018/04/shirana-ando> [dostęp: 23.09.2023].

- MULLINSM, MARK (2010), 'How Yasukuni Shrine Survived the Occupation: A Critical Examination of Popular Claims', w: *Monumenta Nipponica*: 65 (1), s. 89-136.
- NAKAO, MIYUKI (2008), 'The Concept of the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere and the National Interests (大東亜共栄圏構想の成り立ちと国益)', w: *The Bulletin of the Graduate School of Social and Cultural Studies, Nihon University*: 28 (9), s. 17-28.
- NAOTO, HIGUCHI (2014), 'Japan's Far Right in East Asian Geopolitics: The Anatomy of New Xenophobic Movements', w: *Social sciences research*: 28, s. 163-183.
- NARZARY, DHARITRI CHAKRAVARTTY (2004), 'The myths of Japanese »homogeneity«', w: *China Report*: 40 (3), s. 311-319.
- OH INGYU, ISHIZAWA-GRBIĆ DOUGLAS (2000), 'Forgiving the Culprits: Japanese Historical Revisionism in a Post-Cold War Context', w: *The International Journal of Peace Studies*: 5 (2), s. 89-96.
- RYALL JULIAN (2023), 'Japan's Shintaro Ishihara claims CIA plot to kill him in traffic accident and make it look like Chinese did it', online: <http://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2093937/japans-shintaro-ishihara-claims-cia-plot-kill-him-traffic>, [dostęp: 12.09.2023].
- SAKAMOTO, RUMI (2011), '»Koreans, Go Home!« Internet Nationalism in Contemporary Japan as a Digitally Mediated Subculture', *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*: 9 (10), online: <https://apjif.org/2011/9/10/rumi-sakamoto/3497/article> [dostęp: 23.09.2023].
- SHAFFER, BOYD CARLISLE (1955), *Nationalism: Myth and Reality*, Nowy Jork: Harcourt, Brace and World, Inc.
- SMITH, ANTHONY DAVID STEPHEN (2010), *Nationalism. Theory, Ideology, History*, Cambridge: Malden Polity Press.
- TAKA, FUMIAKI, YURI AMEMIYA (2013), 'A basic investigation of old-fashioned and modern racisms against Zainichi Koreans', w: *Research in Social Psychology*: 28 (2), s. 67-76.
- TAKEUCHI, MITO (2006), *The reinforcement of cultural nationalism in Japan. An investigation of Japaneseness and „the notebook for the Heart”*, Kamloops: The Japan Studies Association of Canada.
- TSUNEHIRA, FURUYA (2016) 'The Roots and Realities of Japan's Cyber-Nationalism', online: <https://www.nippon.com/en/currents/d00208/> [dostęp: 31.05.2023].
- ZIELENZIGER, MICHAEL (2006), *Shutting Out the Sun: How Japan Created Its Own Lost Generation*, Nowy Jork: Vintage Books.